

ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА – МІСІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Скотна Н.В.

доктор філософських наук, професор

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

м. Дрогобич, Україна, e-mail: skotna@ukr.net

Патріотичний підйом українського народу в боротьбі з рашизмом значною мірою є заслугою української школи, нашої педагогічної освіти.

Патріотизм як діяльна спрямованість свідомості людини, її волі, почуттів на любов до своєї батьківщини, відданість своєму народу, гордість за свій народ, прагнення захистити його надбання, примноження його загальнолюдських та національних цінностей – невід’ємна стрижнева частина українського виховного ідеалу, провідниками якого насамперед є сім’я та школа.

Учитель – ключова постать у вихованні громадянина-патріота, інтелектуальний авторитет, котрий засобами загальнопедагогічних методів, окремими засобами навчальних предметів, яскравими прикладами з вітчизняної історії, особистим прикладом забезпечує прогресивний рівень розвитку свідомості учня на кращих традиціях своєї Вітчизни, людства, сприяє збереженню і примноженню досягнень минулого, самобутності і неповторності ознак національної самосвідомості, перетворенню їх на складову світової культури, духовного життя людства.

Збудження у школярів глибоких емоційних почуттів – одне з головних психолого-педагогічних завдань, що стоїть перед учителем у його щоденній діяльності.

Підготовка саме такого вчителя, який, володіючи академічними, дидактичними, соціально-перцептивними та іншими здібностями, стає для учня моральним авторитетом у своєму громадянському служінні рідному народу, – завдання педагогічних університетів України, їхня місія.

Наприклад, у стратегії розвитку Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка зазначається, що «місія Університету – сприяння сталому інноваційному розвитку регіону через підготовку висококваліфікованих фахівців, створення та поширення знань, формування інтелектуального, соціального та духовного капіталу суспільства, готового до викликів майбутнього» [1, с. 2].

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди так формулює свою визначальну лінію розвитку: «Місія Університету – формування освіченого українця – громадянина, патріота, професіонала, носія культури шляхом удосконалення змісту науково-методичного супроводу якості педагогічної освіти і фундаментального оволодіння мистецтвом навчати і виховувати інших» [2, с. 11].

Уособленням цієї місії став і ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Іван Федорович Прокопенко (роки ректорства – 1980–2020 рр.). «Освіта збереже Україну» – життєве гасло академіка Прокопенка, що його він реалізовував упродовж свого яскравого життя.

Патріотизм пов'язаний з усіма сферами соціального буття: політикою, економікою, правом, освітою, релігією, мораллю тощо. Цей феномен відображає взаємозв'язок людини з певними атрибутами її існування – спільнотами, соціальними інститутами; з місцем народження, проживання, певною державою. Власне існування та розвиток держави без патріотизму неможливий.

Ось чому розвиток держави та нації, їхня трансформація впродовж людської та особистої історії гостро актуалізує патріотизм як соціальний феномен. Відповідно в педагогічних університетах цілеспрямовано створюється виховне середовище, атмосфера активної взаємодії студентів та викладачів, втілюється концепція національно-громадянського виховання молоді, яка ще в 90-х роках ХХ ст. була запроваджена з ініціативи ради ректорів, і одним із перших ініціаторів був І.Ф. Прокопенко.

Івана Федорович Прокопенко – великий патріот України, який вів за собою, був переконливим Учителем, що відіграв особливу роль, виконував державницьку, університетську місію на складному етапі трансформації українського суспільства, держави Україна на шляху до незалежності.

Роки ректорства Івана Прокопенка припали на період становлення нової філософії освіти та виховання, нових моделей навчання, спрямованих на формування національної свідомості й самосвідомості, виховання національного типу особистості і, головне, нового вчителя – вчителя-патріота України.

Особливе значення у вихованні патріотизму мають традиції, національні цінності (мова, територія, культура). «Всякому городу звичай і права, всяка має свій ум голова, всякому серцю своя єсть любов». Ці слова Григорія Сковороди – видатного українського філософа й поета, патрона Харківського національного педагогічного університету стали надійним підґрунтям у розбудові цього сучасного університету, його відновлених та нових традицій.

Пам'ятник Першій учительці, встановлений на теренах ХНПУ імені Г.С. Сковороди, став символом спадкоємності, послідовності помислів і дороговказом «від сквородинівських традицій до сучасних освітніх трендів».

Цей пам'ятник справив незабутнє враження на В.Г. Скотного, тодішнього ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, який був присутній на відкритті пам'ятника. Іван Федорович Прокопенко був справжнім лідером не лише сквородинівців – колективу університету, який він очолював упродовж багатьох років, а й лідером ректорського корпусу України, прикладом професійності, порадником для ректорів педагогічних університетів, щедро ділився досвідом, бачив перспективи української педагогічної освіти і розумів, що Україна – єдина, і лише разом, у єдиному поступі можна ствердити відповідність української освіти кращим світовим зразкам сучасності.

Слово «патріот» виникло на підставі лат. *patriōta* “тс.”, яке походить від гр. *πατριώτης* “земляк, співвітчизник”, утвореного від *πατριος* “батьківський,

успадкований від батьків”, пов’язаного з патήρ (род. в. πατήρ) “батько”» [3, с. 317]. Іван Федорович ніс у собі глибинні батьківські риси: ясний розум, сильну волю, дієвість помислів, відданість справі, любов до людей, відкритість, щедрість, мудрість. Його вирізняли любов до рідної мови, а промови були переконливими та конструктивними.

Учитель, який розумів особливу місію вчительства і відповідно місію педагогічного університету, І.Ф. Прокопенко увійшов в історію України як людина сквородинського духу, цілковито «сродний» з освітою своєї Вітчизни.

ЛІТЕРАТУРА

1. Стратегія розвитку Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на 2022–2026 роки. URL: <https://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/strategiya-rozvytku-ddpu-2022-2026.pdf> (дата звернення: 26.05.2022).

2. Стратегія розвитку Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2021–2025 рр. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Strategiya.pdf (дата звернення: 26.05.2022).

3. Етимологічний словник української мови : в 7 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін. Т. 4 / уклад. Р. Болдирев та ін.; ред. тому: В. Коломієць, В. Скляренко. К. : Наук. думка, 2003. 656 с.